

Millieu of migratie?

Determinanten van schoolloopbaanverschillen tussen allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs

Maarten Wolbers en Geert Driessen*

1 Inleiding en probleemstelling

Schoolloopbanenonderzoek is tot het eind van de jaren tachtig gedomineerd geweest door twee thema's, namelijk dat van de milieu- en dat van de sekse-ongelijkheid (Bosker 1990; Diederik 1989; De Graaf 1987; Meesters 1992; Meijnen 1984; Tesser 1986). Centraal in de betreffende studies staat de beschrijving en verklaring van onderwijsachterstanden van de zogenoemde arbeiderskinderen en van meisjes. De aandacht voor sekse-ongelijkheid in het onderwijs lijkt recentelijk wat op de achtergrond te zijn geraakt. Sedert de tweede helft van de jaren tachtig is er daarentegen een sterk toegenomen belangstelling voor etnische ongelijkheid in schoolloopbanenonderzoek (Driessen 1990a; De Jong 1987). Wat dit laatste betreft is er onlangs een discussie op gang gekomen over de vraag of etnische ongelijkheid een uniek, nieuw fenomeen betreft of dat zij in essentie kan worden teruggevoerd tot de al geconstateerde milieu-ongelijkheid. Anders geformuleerd gaat het om de kwestie of de achterstandspositie van een belangrijk deel van de allochtone leerlingen kan worden verklaard door dezelfde aspecten en mechanismen die ook ten grondslag liggen aan de onderwijsachterstanden van kinderen uit de lagere sociaal-economische milieus (Driessen 1990b; Van 't Hof en Dronkers 1993).¹ Op basis van overzichtsstudies van Meijnen en Riemersma (1992) en Driessen (1995) lijkt deze vraag vooralsnog bevestigd te kunnen worden. Dit neemt overigens niet weg dat er verschillende problemen worden gesignaleerd met betrekking tot de uitgevoerde onderzoeken en analyses die deze conclusie kunnen nuanceren (vgl. Driessen 1995).

In recent grootschalig, longitudinaal schoolloopbanenonderzoek, zoals de CBS- en Onderwijsvoorrangsbeleid-cohorten (Driessen en Van der Werf 1992a, 1992b; Tesser et al. 1991) is het gebruikelijk een complete jaargroep van leerlingen te volgen in hun gang door het onderwijs. Bij de beschrijving van de loopbanen worden categorieën van leerlingen op bepaalde onderwijspositiekenmerken vergeleken. Concreet staan in genoemde onderzoeken verschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen centraal, al dan niet in combinatie met verschillen tussen leerlingen afkomstig uit hogere en uit lagere milieus. Een minder gangbare werkwijze is die waarbij *binnen* de categorie allochtonen wordt gezocht naar factoren die van invloed

zijn op loopbaanverschillen tussen onderscheiden subcategorieën. Evident is namelijk dat er onder allochtonen zowel grote verschillen bestaan in onderwijspositie, als ook qua achtergrondkenmerken (Driessen 1990a). In het onderhavige artikel wordt deze lijn gevolgd, dat wil zeggen: voor een aantal achtergrondkenmerken wordt nagegaan of deze een verklaring kunnen bieden voor de verschillen in schoolloopbanen binnen de groep allochtone leerlingen. Meer specifiek is het doel van dit artikel tweeledig. Allereerst gaan we na in hoeverre schoolloopbaanverschillen tussen allochtone leerlingen worden veroorzaakt door milieukenmerken. Daarnaast onderzoeken we of typische – met etnische herkomst samenhangende – migratiekenmerken een additionele verklaring kunnen bieden voor dergelijke loopbaanverschillen.

2 Hypothesen

Bij de verklaring van schoolloopbaanverschillen tussen etnische groepen wordt doorgaans uitgegaan van twee perspectieven, namelijk het achterstands- en het immigratieperspectief (Penninx 1988; vgl. Dronkers en Kerkhoff 1990; Roelandt et al. 1990).² Aan het *achterstandsperspectief* ligt de gelijke-kansengedachte ten grondslag. Volgens deze opvatting dient positieverwerving bepaald te worden door iemands capaciteiten. In dit perspectief wordt in principe geen onderscheid gemaakt naar etnische herkomst. De grote verschillen in onderwijspositie vinden hun oorsprong in het gegeven dat leerlingen afkomstig zijn uit verschillende sociale milieus. Voor zowel allochtonen als autochtonen uit lagere sociale milieus zijn het dezelfde ongunstige sociale, pedagogische en materiële factoren (met name binnen het gezin) die verantwoordelijk zijn voor de lage onderwijspositie van deze kinderen.

Het sociaal milieu is de meest gangbare indicator voor het achterstandsperspectief (Dronkers en Kerkhoff 1990; Tesser 1986). Op basis van bovenstaande verwachten we daarom dat allochtone leerlingen van wie de ouders een lagere sociaal-economische positie innemen, geringere kansen hebben op schoolsucces dan allochtone leerlingen van wie de ouders tot de hogere sociale strata behoren.

De kern van het *immigratieperspectief* komt erop neer dat individuen bij de overgang van de ene samenleving naar de andere culturele en maatschappelijke verschillen moeten overbruggen. Het gaat om aspecten als onbekendheid met culturele normen en waarden, met geschreven en ongeschreven regels, en met de structuur van de maatschappij. Een belangrijk probleem vormt meestal ook het niet-beheersen van de taal van het ontvangende land en het geen toegang hebben tot bestaande netwerken. Bij het verwerven van een maatschappelijke positie levert dit voor migranten veel moeilijkheden op. Tussen allochtone groepen zijn grote verschillen waarneembaar naar migratiegeschiedenis en naar culturele en linguïstische aspecten (Dronkers en Kerkhoff 1990; Tesser en Vierke 1990). Een veronderstelling daarbij is dat de mate van achterstand gerelateerd is aan zoiets als 'culturele distantie' (vgl. De Jong 1987). Verder is de verwachting dat na verloop van tijd – als de overgangsproblemen zijn

opgelost – de verschillen in maatschappelijke positie tussen allochtonen zullen verminderen. Een zelfde verwachting geldt *mutatis mutandis* ten aanzien van de momenteel geconstateerde verschillen in onderwijspositie.

Op basis van dit immigratieperspectief veronderstellen we dat de schoolloopbaanverschillen tussen allochtone leerlingen ten dele verklaard kunnen worden door het aantal kinderen per gezin. Enerzijds kan het kindertal worden opgevat als een indicator voor de financiële hulpbronnen die een kind van huis uit meekrijgt (De Graaf 1987). In grote allochtone gezinnen waar kinderen hun slaapkamer moeten delen met broertjes en zusjes is minder ruimte en rust om huiswerk te maken of proefwerken voor te bereiden dan in kleine allochtone gezinnen. Het gevolg daarvan is dat het schoolloopbaansucces van kinderen uit grote allochtone gezinnen geringer is. Anderzijds krijgt een kind in een groot gezin wellicht minder steun en aandacht van ouders dan een kind in een klein gezin, omdat de 'concurrentie' in grote gezinnen om aandacht van de ouders te krijgen veel groter is. Deze geringere aandacht, waardoor er met de kinderen minder over school gesproken wordt en deze minder aangespoord worden tot het leveren van goede resultaten op school, heeft als consequentie dat hun prestaties lager zijn (vgl. Blake 1989). In Nederland is een dergelijk effect voor autochtonen aangetoond door Van Eijck en De Graaf (1994).

Ook speelt de verblijfsduur van de leerlingen in Nederland een rol (De Jong 1987). In het algemeen komt naar voren dat de verblijfsduur in het immigratieland een positief effect heeft op de schoolprestaties van allochtone kinderen, dat wil zeggen hoe langer de verblijfsduur van leerlingen in Nederland, des te beter de schoolprestaties (Mulder 1996; Roelandt et al. 1990; Teunissen 1989).

Ten slotte vormt een goede beheersing van de Nederlandse taal een belangrijke voorwaarde voor allochtone leerlingen om mee te kunnen komen op school (Damhuis et al. 1989; Driessen 1990a; Mulder 1993; Mulder en Tesser 1992). Immers de taal waarin wordt onderwezen op school is – op een enkele uitzondering na – het Nederlands. Het leren van de Nederlandse taal vindt echter niet alleen op school in formele onderwijssituaties plaats, maar ook daarbuiten. Dit laatste zal een gunstige uitwerking hebben op de schoolprestaties. De veronderstelling luidt dan ook dat naarmate thuis meer Nederlands wordt gesproken, de prestaties op school beter zijn.

3 Data, operationalisatie en methode

Data. De data die in dit artikel geanalyseerd worden, zijn afkomstig uit het cohort VOCL'89 (Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen 1989).³ Het betreft 19.524 leerlingen van 381 scholen die in het schooljaar 1989/90 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten en van wie sindsdien de schoolloopbanen worden gevolgd. Dit houdt onder meer in dat jaarlijks wordt vastgesteld in welk leerjaar van welk schooltype de leerlingen zitten. Hierdoor is het niet alleen mogelijk steeds het onderwijsniveau te bepalen, maar ook of er sprake is van doubleren en drop-out, en

van op- dan wel afstroom naar een hoger respectievelijk lager schooltype. Bovendien zijn in het eerste en derde leerjaar prestatietoetsen afgenomen. We maken hier gebruik van de gegevens tot en met schooljaar 1991/92; de basis wordt gevormd door de oorspronkelijke steekproef uit 1989/90. In grote lijnen kan deze steekproef als representatief worden beschouwd voor alle leerlingen die in het schooljaar 1989/90 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten. Daarbij moet worden opgemerkt dat bij de start van het onderzoek op schoolniveau de grote steden wat zijn ondervetegenwoordigd, en dan met name Amsterdam en Den Haag. Verder zijn op leerlingniveau havo en ibo enigszins onder- en mavo en lbo oververtegenwoordigd. Daar waarschijnlijk mee samenhangend is er mogelijk ook een ondervetegenwoordiging van leerlingen in sociaal-etnische achterstandssituaties. In vergelijking met de situatie in 1989/90 is er in 1991/92 op de hier onderzochte kenmerken nagenoeg geen sprake van selectieve uitval. Voor verdere informatie over de cohortopzet en uitval verwijzen we naar CBS (1991) en Driessen en Van der Werf (1992a, 1992b, 1994).

De gegevens voor dit artikel zijn verkregen van ouders, scholen en leerlingen. De ouders hebben via een schriftelijke vragenlijst informatie verstrekt over gezins- en leerlingkenmerken. De schoolloopbaankenmerken zijn via vragenlijsten en via toetsen bij de scholen, respectievelijk leerlingen verzameld.

Operationalisatie. De eerste variabele betreft de etnische herkomst. Dit is een variabele van nominaal meetniveau. Omdat we hierna gebruik maken van lineaire regressie-analyse, hebben we etnische herkomst uiteengelegd in een aantal dummy-variabelen. De gehanteerde categorieën zijn: Suriname, Antillen en Molukken; Marokko; Turkije; Zuid-Europa; overig allochtoon (referentiecategorie).⁴

Voor dit artikel hebben we uit de totale steekproef een selectie genomen van de aldus gedefinieerde allochtone leerlingen. Het betreft een substeekproef van 2.024 leerlingen⁵; op dit aantal leerlingen zullen de analyses worden verricht. In tabel 1 staan de aantallen per etnische groep vermeld.

Tabel 1: Aantal leerlingen per etnische groep

	%	N
Suriname, Antillen, Molukken	17.8	360
Marokko	16.2	328
Turkije	17.0	345
Zuid-Europa	7.0	141
overig allochtoon	42.0	850
totaal	100.0	2024

Het sociaal milieu van de leerlingen is bepaald aan de hand van twee indicatoren, te weten het beroeps- en het opleidingsniveau van het gezin. Het beroepsniveau is vastgesteld via een classificatie van het CBS (1991) in zes categorieën, die als ordinaal mag worden beschouwd. De bepaling van het opleidingsniveau heeft plaatsgevonden volgens de Standaard Onderwijs Indeling (CBS 1987); deze variabele telt eveneens zes categorieën. Deze indeling is mogelijk niet in alle opzichten even geschikt voor allochtone ouders: het onderwijssysteem in het land van herkomst kan afwijken van het Nederlandse onderwijssysteem en de indeling differentieert wellicht onvoldoende aan de onderkant. Om de eenvoudige reden dat het databestand geen andere mogelijkheid biedt, zijn we toch genoodzaakt deze classificatie te gebruiken. Voor allebei de variabelen geldt overigens dat in het geval van eenoudergezinnen het niveau van de betreffende ouder en in het geval van tweeoudergezinnen het hoogste niveau van beide ouders is genomen.

Kindertal, verblijfsduur in Nederland en de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken zijn als intermediaire variabelen opgevat. Ze zijn als volgt geoperationaliseerd. Het aantal kinderen per gezin spreekt voor zich. Verblijfsduur wordt uitgedrukt als het aantal jaren dat een leerling in Nederland verblijft. De mate waarin de ouders thuis met de leerling Nederlands spreken is een samengestelde variabele. Aan beide ouders is gevraagd of ze '(vrijwel) nooit', 'soms', 'vaak' of '(vrijwel) altijd' Nederlands spreken met hun kind.⁶ Vervolgens zijn de antwoorden van beide ouders samengenomen – in het geval van eenoudergezinnen is alleen het antwoord genomen van de aanwezige ouder – en tot een schaal geconstrueerd. Cronbachs α van deze schaal bedraagt .92.

De schoolloopbaanvariabelen die geanalyseerd worden, betreffen het advies voor het voortgezet onderwijs dat in het laatste jaar (groep 8) van de basisschool gegeven werd, de taal- en rekenprestaties gemeten in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs en de onderwijspositie van de leerlingen drie jaar na start van het cohort. In totaal beschikken we hiermee dus over loopbaangegevens uit drie fasen, namelijk de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, de startpositie in het voortgezet onderwijs qua taal- en rekenprestaties en de onderwijspositie na drie jaar voortgezet onderwijs.⁷ Het advies voor het voortgezet onderwijs is een variabele bestaande uit negen categorieën, variërend van ibo tot en met vwo. De taal- en rekenprestaties zijn vastgesteld met behulp van een door het CITO samengestelde versie van de Entreetoets die halverwege het eerste schooljaar is afgenomen. Zowel het taal- als het rekengedeelte omvat 20 multiple choice-vragen. De scores zijn uitgedrukt als het aantal goedgemaakte opgaven. De laatste schoolloopbaanvariabele, de onderwijspositie in het derde schooljaar, is bepaald aan de hand van de zogenoemde leerjarenladder (vgl. Bosker 1990). Het uitgangspunt van deze leerjarenladder is dat het onderwijsstelsel opgevat kan worden als een hiërarchisch opgebouwd systeem waarbij een bepaalde 'top' kan worden bereikt. De positie op deze ladder wordt bepaald als de afstand die een leerling moet doorlopen om deze top te bereiken; in

feite komt dit neer op een schaal die is gebaseerd op een combinatie van het schooltype en leerjaar, waarbij doubleren en drop-out zijn verdisconteerd.

Method. Om de geformuleerde vragen te kunnen beantwoorden, maken we gebruik van lineaire regressie-analyse. Een dergelijke multivariate analyse stelt ons in staat het relatieve belang van de effecten van de onafhankelijke variabelen op de diverse schoolloopbaangebeurtenissen te bepalen. Naast lineaire regressie-analyse zal in enkele voorbereidende analyses eenweg variantie-analyse toegepast worden.

4 Resultaten

Enkele beschrijvingen. Voorafgaand aan de hoofdanalyses presenteren we de resultaten van enkele beschrijvende analyses die betrekking hebben op de in dit onderzoek gebruikte variabelen. In tabel 2 zijn de gemiddelde scores weergegeven van de achtergrondkenmerken per categorie van etnische herkomst.

Tabel 2: Opleidingsniveau gezin, beroepsniveau gezin, kindertal, verblijfsduur en thuistaal Nederlands naar etnische herkomst (gemiddelden)

	totaal	Sur/Ant/Mol	Marokko	Turkije	Z-Europa	overig	Eta ²	N
opleidingsniveau	3.0	3.1	1.7	2.0	2.9	3.8	.36	1995
beroepsniveau	2.7	2.6	1.6	1.7	2.5	3.6	.23	2007
kindertal	3.2	2.9	5.0	3.5	2.7	2.5	.30	1993
verblijfsduur	11.9	11.9	9.9	11.5	10.9	13.1	.08	2024
thuistaal Nederlands	3.0	3.6	1.9	1.9	2.6	3.6	.47	1974

Duidelijk is dat de ouders van Marokkaanse en Turkse leerlingen het laagste opleidingsniveau hebben. Daarna komen de ouders afkomstig uit Zuid-Europa, gevolgd door de Surinaamse, Antilliaanse en Molukse ouders. Gezinnen uit de categorie overig allochtoon hebben gemiddeld genomen het hoogste opleidingsniveau. Wat betreft het beroepsniveau van het gezin geldt iets vergelijkbaars.

Ook het aantal kinderen varieert sterk per herkomstland. Marokkaanse gezinnen hebben het grootste kindertal. De Marokkaanse leerlingen komen gemiddeld genomen uit gezinnen met 5 kinderen. Daarna volgen de Turkse leerlingen met gemiddeld 3,5 kind per gezin. Voor de overige herkomstlanden geldt dat het gemiddelde aantal kinderen varieert tussen 2 en 3. Wat betreft verblijfsduur zijn redelijke verschillen waar te nemen tussen de herkomstlanden. Het grootste verschil bedraagt 3,2 jaar; dit is het verschil in verblijfsduur tussen Marokkanen (gemiddeld 9,9 jaar) en de categorie overig allochtoon (gemiddeld 13,1 jaar). De gemiddelde verblijfsduur van

de gehele steekproef van allochtonen is bijna 12 jaar. De laatste variabele in tabel 2 is de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken. Deze variabele vertoont de sterkste samenhang met etnische herkomst in vergelijking tot de andere variabelen in de tabel ($\text{Eta}^2 = .47$). Turkse en Marokkaanse ouders spreken het minst Nederlands met hun kinderen. Waarschijnlijk omdat ze deze taal zelf niet of niet goed beheersen. Bij de Surinamers, Antillianen en Molukkers en de groep overig allochtoon daarentegen wordt het meest frequent het Nederlands als thuistaal gebezigd. De Zuido-Europeanen ten slotte nemen – net zoals bij het opleidings- en beroepsniveau van het gezin – een middenpositie in.

Het advies voor het voortgezet onderwijs, de prestaties voor taal en rekenen, en de onderwijspositie in het derde schooljaar uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken staan in tabel 3.

Tabel 3: Advies voortgezet onderwijs, taal- en rekenprestaties en onderwijspositie derde schooljaar naar totale steekproef, opleidingsniveau gezin, beroepsniveau gezin en etnische herkomst (gemiddelden)

	advies voortgezet onderwijs	taalprestaties	rekenprestaties	onderwijspositie schooljaar 3
<i>totale steekproef</i>	4.8	10.2	9.5	5.7
<i>opleidingsniveau gezin</i>				
geen lager onderwijs	3.8	7.6	7.3	5.1
lager onderwijs	4.1	8.8	8.0	5.3
voortgezet onderwijs, lagere trap	4.4	9.9	8.8	5.4
voortgezet onderwijs, hogere trap	5.3	11.6	11.0	6.0
hoger onderwijs, eerste fase	6.1	13.1	12.6	6.5
hoger onderwijs, tweede fase	7.3	14.4	14.5	7.3
Eta ²	.22	.20	.18	.20
N	1847	1896	1889	1995
<i>beroepsniveau gezin</i>				
niet-werkzame personen	4.1	8.7	7.8	5.3
arbeiders	4.2	9.6	8.9	5.4
bedrijfshoofden	5.2	10.4	11.0	5.9
lagere employés	5.2	11.6	10.7	5.9
middelbare employés	5.7	11.8	11.6	6.2
hogere employés	6.6	13.5	13.1	6.7
Eta ²	.17	.14	.13	.13
N	1858	1908	1901	2007

vervolg Tabel 3

	advies voortgezet onderwijs	taalprestaties	rekenprestaties	onderwijspositie schooljaar 3
<i>etnische herkomst</i>				
Suriname, Antillen, Molukken	4.8	10.1	9.0	5.6
Marokko	3.8	7.9	7.4	5.1
Turkije	4.0	8.4	7.9	5.2
Zuid-Europa	4.8	10.5	10.0	5.7
overig allochtoon	5.3	11.7	11.1	6.0
Eta ²	.09	.12	.09	.08
N	1872	1921	1914	2024

Wat betreft het opleidingsniveau van de ouders is evident dat naarmate zijzelf een hogere opleiding hebben genoten, de scores van hun kinderen op de vier schoolloopbaanvariabelen ook hoger zijn. Allochtone leerlingen die uit gezinnen komen waar het gemiddelde opleidingsniveau van de ouders hoog is, krijgen een gunstiger advies voor het voortgezet onderwijs, leveren betere prestaties voor taal en rekenen en nemen een hogere onderwijspositie in dan allochtone leerlingen van wie de ouders een lage opleiding hebben. Hetzelfde geldt voor de invloed van het beroepsniveau van het gezin op schoolloopbaangebeurtenissen. Dit verband is echter geringer dan het verband tussen het opleidingsniveau van het gezin en de schoolloopbaangebeurtenissen. Met betrekking tot de etnische herkomst komt heel duidelijk naar voren dat Marokkaanse leerlingen de laagste scores hebben op de onderscheiden schoolloopbaanvariabelen; Turkse kinderen doen het overigens niet veel beter. Surinaamse, Antilliaanse en Molukse leerlingen en leerlingen uit Zuid-Europa krijgen gemiddeld genomen een vergelijkbaar advies en hebben tevens dezelfde onderwijspositie in het derde schooljaar. De taal- en rekenprestaties van de Zuideuropese leerlingen zijn echter hoger dan die van leerlingen van Surinaamse, Antilliaanse en Molukse herkomst. De groep overig allochtoon ten slotte, doet het in vergelijking met de andere etnische groepen het best, ongeacht de schoolloopbaanvariabele.

Sociaal milieu en etnische herkomst. Uit de resultaten van tabel 3 valt op te maken dat de achtergrondkenmerken sociaal milieu en etnische herkomst van invloed zijn op verschillen in schoolloopbanen tussen allochtone leerlingen. Tot nu toe hebben we steeds bivariate relaties onderzocht. Het is de vraag of in het multivariate geval deze effecten van sociaal milieu en etnische herkomst ook onafhankelijk van elkaar bestaan. Om dit nader uit te werken hebben we een lineaire regressie-analyse uitgevoerd met als exogene variabelen sociaal milieu, gemeten aan de hand van het oplei-

dings- en beroepsniveau van het gezin, en etnische herkomst. De verschillende schoolloopbaangebeurtenissen vervullen de rol van afhankelijke variabelen in dit model. In tabel 4 zijn de ongestandaardiseerde (b) en gestandaardiseerde (β) regressiecoëfficiënten van deze analyse weergegeven.⁸

Tabel 4: Parameterschattingen van het model met de milieukeurmerken. Vergelijking 1: advies voortgezet onderwijs; vergelijking 2: taalprestaties; vergelijking 3: rekenprestaties; vergelijking 4: onderwijspositie schooljaar 3; vergelijking 5: onderwijspositie schooljaar 3 gecorrigeerd voor de andere schoolloopbaanvariabelen (N = 1708)

	1		2		3		4		5	
	b	β	b	β	b	β	b	β	b	β
intercept	2.83**		7.32**		5.58**		4.59**		3.01**	
opleidingsniveau gezin	.47**	.32**	.94**	.31**	1.10**	.31**	.30**	.33**	.05*	.05*
beroepsniveau gezin	.19**	.17**	.24**	.10**	.36**	.13**	.09**	.12**	-.01	-.01
etnische herkomst ¹ :										
- Suriname, Antillen,										
Molukken	.06	.01	-.71**	-.06**	-.83**	-.06**	-.08	-.02	-.05	-.01
- Marokko	-.09	-.02	-1.21**	-.10**	-.50	-.03	-.02	-.00	.09	.02
- Turkije	-.04	-.01	-.96**	-.08**	-.24	-.02	-.03	-.01	.03	.01
- Zuid-Europa	.11	.01	-.14	-.01	.14	.01	.08	.02	.04	.01
advies voortgezet onderwijs									.39**	.62**
taalprestaties									.04**	.14**
rekenprestaties									.03**	.12**
adj.R ²	.21		.21		.19		.18		.68	

¹ = de groep overig allochtoon vormt de referentiecategorie

* = $p < .05$

** = $p < .01$

Uit tabel 4 blijkt dat de indicatoren ter meting van het sociaal milieu een positieve invloed uitoefenen op de verschillende schoolloopbaangebeurtenissen. Het opleidingsniveau van het gezin heeft relatief gezien het sterkste effect (β varieert tussen .31 en .33). Inhoudelijk gezien betekent dit dat allochtone leerlingen van wie de ouders een hoge opleiding hebben, een hoger vervolgadvis voor het voortgezet onderwijs krijgen, beter presteren op taal en rekenen en een hogere onderwijspositie innemen dan allochtone leerlingen van wie de ouders minder scholing hebben gehad. Daarnaast is het beroepsniveau van het gezin van invloed op de vier onderscheiden schoolloopbaanvariabelen. Hoe hoger de beroepspositie van de ouders, des te groter is het succes tijdens de schoolloopbaan. Verder blijkt de etnische herkomst van de leerling een autonome invloed uit te oefenen op de schoolprestaties.

Voor taal geldt dat de Marokkaanse leerlingen relatief gezien het slechtst presteren, gevolgd door de Turkse kinderen; Surinamers, Antillianen en Molukkers doen het iets beter. De taalprestaties van leerlingen afkomstig uit Zuid-Europa en van leerlingen uit de groep overig allochtoon zijn het beste en ze verschillen niet significant van elkaar. De resultaten van de rekentoets vallen voor de Surinamers, Antillianen en Molukkers het slechtst uit. Ten opzichte van de referentiegroep overig allochtoon, die de beste toetsresultaten behaalt, presteren zij als enige etnische groep significant lager op de rekentoets.

Ten slotte zien we in de meest rechtse kolom van tabel 4 dat – wanneer we rekening houden met de voorafgaande schoolloopbaanvariabelen – de effecten van sociaal milieu en etnische herkomst op de onderwijspositie in het derde schooljaar geminimaliseerd worden. Alleen het opleidingsniveau van het gezin heeft nog een bescheiden invloed ($\beta = .05$) op de onderwijspositie. Daarnaast blijkt uit deze kolom dat het vervolgdadvies gegeven aan het eind van het basisonderwijs een zeer goede indicatie vormt voor iemands onderwijspositie na drie jaar voortgezet onderwijs.

Kindertal, verblijfsduur en thuistaal Nederlands. Door aan de hierboven geanalyseerde regressievergelijkingen de variabelen kindertal, verblijfsduur en thuistaal Nederlands toe te voegen, kunnen we nagaan in hoeverre migratiekenmerken een additionele verklaring bieden voor schoolloopbaanverschillen tussen allochtone leerlingen. In tabel 5 zijn de geschatte regressiecoëfficiënten van deze vergelijkingen weergegeven.

Tabel 5 laat zien dat de migratiekenmerken slechts een geringe invloed hebben op de schoolloopbaangebeurtenissen. Het kindertal heeft in geen enkel geval een significant effect op de schoolloopbaan van allochtone leerlingen, terwijl de mate waarin men thuis Nederlands spreekt alleen van invloed is op de onderwijspositie. Opvallend is dat het effect tegengesteld is aan de verwachtingen: hoe vaker ouders thuis met hun kinderen Nederlands spreken, des te lager is de onderwijspositie na drie jaar voortgezet onderwijs, *ceteris paribus*. De verklaring voor dit negatieve effect is vooralsnog onduidelijk, maar ze kan te maken hebben met de in noot 6 genoemde *selective item non-response*. De derde intermediaire variabele, verblijfsduur in Nederland, is de enige predictor die voldoet aan onze verwachtingen: zij heeft een positief effect op alle vier schoolloopbaanvariabelen. Het vervolgdadvies is hoger, de taal- en rekenprestaties zijn beter en de onderwijspositie in het derde schooljaar is gunstiger naarmate allochtone leerlingen langer in Nederland verblijven.

Als we de effecten van sociaal milieu en etnische herkomst uit tabel 5 vergelijken met die uit tabel 4, dan valt op dat ze in geen geval afgenomen zijn als gevolg van de toevoeging van de migratiekenmerken. De effecten van sociaal milieu zijn onveranderd gebleven en ook de invloed van de dummies voor etnische herkomst is niet noemenswaardig gewijzigd. Inhoudelijk betekent dit dat etnisch-culturele factoren als

Tabel 5: Parameterschattingen van het model met de milieu- en migratiekenmerken. Vergelijking 1: advies voortgezet onderwijs; vergelijking 2: taalprestaties; vergelijking 3: rekenprestaties; vergelijking 4: onderwijspositie schooljaar 3; vergelijking 5: onderwijspositie schooljaar 3 gecorrigeerd voor de andere schoolloopbaanvariabelen (N = 1708)

	1		2		3		4		5	
	b	β								
intercept	2.78**		6.28**		4.63**		4.65**		3.16**	
opleidingsniveau										
gezin	.48**	.33**	.96**	.32**	1.12**	.32**	.32**	.35**	.06**	.06**
beroepsniveau gezin	.19**	.17**	.22**	.09**	.36**	.13**	.09**	.13**	-.00	-.00
etnische herkomst ¹ :										
– Suriname, Antillen,										
Molukken	.10	.02	-.56*	-.05*	-.74*	-.06*	-.06	-.02	-.05	-.01
– Marokko	-.09	-.01	-.89*	-.07*	-.59	-.04	-.14	-.04	-.05	-.01
– Turkije	-.12	-.02	-.93**	-.08**	-.41	-.03	-.17	-.05	-.07	-.02
– Zuid-Europa	.09	.01	-.01	-.00	.18	.01	.02	.00	-.02	-.00
kindertal	-.02	-.01	-.06	-.02	.07	.02	.01	.02	.02	.03
verblijfsduur	.03*	.05*	.12**	.10**	.09**	.07**	.02*	.05*	-.00	-.01
thuis taal Nederlands	-.09	-.05	-.09	-.02	-.15	-.03	-.11**	-.09**	-.06**	-.06**
advies voortgezet										
onderwijs									.39**	.62**
taalprestaties									.04**	.14**
rekenprestaties									.03**	.12**
adj.R ²	.21		.22		.19		.18		.68	

¹ = de groep overig allochtoon vormt de referentie categorie

* = $p < .05$

** = $p < .01$

kindertal, verblijfsduur en thuis taal Nederlands geen mechanisme vormen waarlangs de relatie tussen enerzijds sociaal milieu en etnische herkomst en anderzijds schoolloopbaan kenmerken verklaard kan worden. Het opleidingsniveau van het gezin en in mindere mate het beroepsniveau en de etnische herkomst blijven de belangrijkste predictoren wat betreft verschillen in schoolloopbanen tussen allochtone leerlingen.

Wanneer we ten slotte rekening houden met de overige schoolloopbaanvariabelen (vergelijking 5), zien we opnieuw dat alleen het opleidingsniveau van het gezin en de eerdere schoolloopbaangebeurtenissen significant van invloed zijn op de onderwijspositie in het derde schooljaar. Daarnaast blijkt thuis taal Nederlands een eigen effect te hebben op de onderwijspositie in het derde schooljaar. Wederom nemen leerlingen van wie de ouders Nederlands met hen praten een lagere onderwijspositie in na drie jaar voortgezet onderwijs.

Interacties met etnische herkomst. In de voorafgaande analyses zijn we er steeds van uitgegaan dat de milieu- en migratiekenmerken voor elk van de onderscheiden allochtone groepen een zelfde gewicht kennen als het gaat om de verklaring van loopbaanverschillen. Het is maar de vraag of deze aanname correct is; de effecten kunnen namelijk verschillen voor onderscheiden subcategorieën. Zo heeft het ouderlijk opleidingsniveau in het ene herkomstland vaak een andere betekenis dan hetzelfde opleidingsniveau in een ander herkomstland. Ook is het mogelijk dat als gevolg van verschillen in migratiegeschiedenis de invloed van verblijfsduur in Nederland op schoolloopbanen verschilt per etnische groep. Hetzelfde kan het geval zijn voor het kindertal en de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken. Ten slotte kan een hoog advies voor het voortgezet onderwijs voor de ene categorie allochtone leerlingen andere gevolgen hebben dan voor de andere categorie. Evenzeer kan bij de vaststelling van goede schoolprestaties voor taal en rekenen het gewicht dat men eraan toekent variëren per migrantencategorie. Om deze mogelijke verschillen te onderzoeken, voegen we aan de eerder geanalyseerde regressievergelijkingen interacties met etnische herkomst toe, zodat we de effecten van de achtergrondkenmerken op de schoolloopbaanvariabelen per allochtone groep kunnen vergelijken. In het definitieve model (zie tabel 6) zijn alleen de significante interactietermen opgenomen.

Tabel 6 maakt duidelijk dat het effect van het ouderlijk beroepsniveau op de onderwijspositie voor Surinaamse, Antilliaanse en Molukse leerlingen significant kleiner is dan dat voor de referentiegroep overig allochtoon ($b = -.13$). Wat betreft de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken, geldt dat dit voor leerlingen uit voormalige Nederlandse koloniën minder nadelige gevolgen heeft voor de positie in het voortgezet onderwijs dan voor de categorie overig allochtoon. Verder is de invloed van het opleidingsniveau van het gezin op het vervolgadvis en de onderwijspositie voor Marokkaanse leerlingen verschillend ten opzichte van die voor de referentiegroep. Het opleidingseffect voor Marokkaanse kinderen is respectievelijk .56 en .22 kleiner. Daarnaast heeft de verblijfsduur in Nederland voor Marokkaanse en Turkse leerlingen meer betekenis dan voor de referentiegroep. Voor Marokkanen heeft dit slechts betrekking op het vervolgadvis, maar voor Turkse kinderen geldt dat naast het advies voortgezet onderwijs ook de taalprestaties en de onderwijspositie sterker positief beïnvloed worden door de verblijfsduur. Voor Zuid-Europeanen ten slotte geldt dat het negatieve effect van kindertal op het advies voortgezet onderwijs en de taalprestaties sterker is dan voor de overig allochtonen (respectievelijk $-.38$ en $-.64$). Ten aanzien van thuistaal Nederlands is iets soortgelijks van toepassing: de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken, heeft voor Zuid-Europeanen meer negatieve gevolgen voor de hoogte van het advies voortgezet onderwijs dan voor de referentiegroep overig allochtoon.

Tabel 6: Parameterschattingen van het model met de milieu- en migratiekenmerken, inclusief interacties. Vergelijking 1: advies voortgezet onderwijs; vergelijking 2: taalprestaties; vergelijking 3: rekenprestaties^a; vergelijking 4: onderwijspositie schooljaar 3; vergelijking 5: onderwijspositie schooljaar 3 gecorrigeerd voor de andere schoolloopbaanvariabelen^b (N = 1708)

	1		2		3		4		5	
	b	β	b	β	b	β	b	β	b	β
intercept	2.75**		6.27**		4.63**		4.72**		3.16**	
opleidingsniveau										
gezin	.53**	.36**	.95**	.31**	1.12**	.32**	.34**	.38**	.06**	.06**
beroepsniveau	.18**	.15**	.23**	.10**	.36**	.13**	.11**	.16**	-.00	-.00
etnische herkomst ¹ :										
– Suriname, Antillen,										
Molukken	.09	.02	-.60*	-.05*	-.74*	-.06*	-.62	-.19	-.05	-.01
– Marokko	.28	.05	-.46	.04	-.59	-.04	-.27	.07	-.05	-.01
– Turkije	-.99*	-.17*	-2.69**	-.23**	-.41	-.03	-.65*	-.18*	-.07	-.02
– Zuid-Europa	2.23**	.27**	1.74	.10	.18	.01	.02	.00	-.02	-.00
kindertal	-.01	-.01	-.05	-.02	.07	.02	.01	.01	.02	.03
verblijfsduur	.00	.01	.09**	.08**	.09**	.07**	.01	.03	-.00	-.01
thuis taal Nederlands	-.02	-.01	-.02	.00	-.15	-.03	-.14**	-.13**	-.06**	-.06**
advies voortgezet										
onderwijs									.39**	.62**
taalprestaties									.04**	.14**
rekenprestaties									.03**	.12**
<i>interacties met</i>										
<i>etnische herkomst</i>										
S/A/M × beroepsniveau							-.13**	-.13**		
S/A/M × thuis taal							.26**	.29**		
Marokko ×										
opleidingsniveau	-.56**	-.19**					-.22*	-.11*		
Marokko ×										
verblijfsduur	.07*	.13*								
Turkije ×										
verblijfsduur	.08**	.19**	.16*	.17*			.04*	.15*		
Zuid-Europa ×										
kindertal	-.38*	-.14*	-.64*	-.11*						
Zuid-Europa ×										
thuis taal	-.41*	-.15*								
adj.R ²	.23		.22		.19		.19		.68	

^a = geen enkele interactie is significant; effecten zijn gelijk aan schattingen vergelijking 3 tabel 5

^b = geen enkele interactie is significant; effecten zijn gelijk aan schattingen vergelijking 5 tabel 5

¹ = de groep overig allochtoon vormt de referentie categorie

* = p < .05

** = p < .01

5 Conclusies

In dit artikel richten we ons op schoolloopbanen van allochtone leerlingen. Het doel hiervan is na te gaan in hoeverre milieu- en migratiekenmerken een verklaring vormen voor loopbaanverschillen. Allereerst hebben we onderzocht of dergelijke verschillen terug te voeren zijn op sociaal milieu en etnische herkomst. Sociaal milieu is daarbij gemeten aan de hand van het opleidings- en beroepsniveau van het gezin. Uit de analyses komt naar voren dat het sociaal milieu en de etnische herkomst tegelijkertijd bepalend zijn voor de schoolloopbanen van de allochtone leerlingen. De invloed van het opleidingsniveau van het gezin blijkt bij de geanalyseerde schoolloopbaangebeurtenissen het belangrijkste te zijn. Allochtone leerlingen van wie de ouders een hoge opleiding hebben voltooid, krijgen hogere adviezen voor het voortgezet onderwijs, behalen betere prestaties voor taal en rekenen en nemen na verloop van tijd een hogere onderwijspositie in dan allochtone leerlingen van wie de ouders nauwelijks onderwijs hebben genoten, ongeacht hun beroepsniveau en etnische herkomst. Een soortgelijke conclusie als bij het opleidingsniveau geldt tevens voor het beroepsniveau.

Etnische herkomst blijkt – onder constanthouding van sociaal milieu – alleen bepalend te zijn voor de taal- en rekenprestaties. Duidelijk wordt dat Marokkaanse, Turkse en – enigszins verrassend – Surinaamse, Antilliaanse en Molukse leerlingen verreweg het slechtst presteren wat betreft de Nederlandse taalvaardigheid. Voor rekenen geldt dat Surinamers, Antillianen en Molukkers significant lagere toetscores behalen in vergelijking met de referentiegroep overig allochtoon.

Het tweede deel van de analyses geeft antwoord op de vraag in hoeverre migratiekenmerken als kindertal, verblijfsduur en de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken een additionele verklaring bieden voor schoolloopbaanverschillen nadat al rekening is gehouden met milieukenmerken. Uit de analyses waarin we de betreffende intermediaire variabelen aan het oorspronkelijke model hebben toegevoegd, wordt duidelijk dat deze nauwelijks iets extra's verklaren. Uitspraken als zouden de schoolloopbaanverschillen tussen allochtone leerlingen afnemen wanneer we rekening houden met verschillen in verblijfsduur in Nederland, met variatie in kindertal, en met de mate waarin ouders thuis Nederlands spreken met hun kinderen, vinden geen ondersteuning in de uitgevoerde analyses. Het sociaal milieu – in het bijzonder het opleidingsniveau van het gezin – en in mindere mate etnische herkomst blijven de belangrijkste predictoren voor verschillen in schoolloopbanen tussen allochtone leerlingen.

Ten slotte zijn we door vergelijking van de vier belangrijkste categorieën migrantenleerlingen met de groep overig allochtoon tot de conclusie gekomen dat de schoolloopbanen van de verschillende etnische groepen op een aantal punten wezenlijk verschillen. Zo is het effect van het beroepsniveau van het gezin op de bereikte onderwijspositie voor Surinamers, Antillianen en Molukkers geringer dan voor de overig

allochtonen. Daarnaast wordt bij Marokkanen het vervolgadvis en de onderwijspositie na drie jaar voortgezet onderwijs minder sterk bepaald door het ouderlijk opleidingsniveau dan bij de referentiegroep overig allochtoon. Verder komt naar voren dat de effecten van kindertal, verblijfsduur en thuistaal Nederlands op de verschillende schoolloopbaangebeurtenissen soms afwijken van die van de groep overig allochtoon.

In het licht van deze bevindingen moet geconcludeerd worden dat de verschillen in schoolsucces tussen allochtone leerlingen voor het grootste gedeelte verklaard worden door dezelfde kenmerken die een rol spelen bij de onderwijsachterstand van een deel van de Nederlandse leerlingen. De sociale achtergrond is ook voor migrantenleerlingen de belangrijkste factor voor een succesvolle schoolloopbaan. Specifieke kenmerken van allochtonen – als gevolg van hun verschillende migratiegeschiedenissen en uiteenlopende culturele achtergronden – vormen nauwelijks een additionele verklaring en verklaren evenmin een gedeelte van de relatie tussen sociaal milieu en schoolloopbaansucces. Het achterstandsperspectief biedt dus een betere verklaring voor schoolloopbaanverschillen tussen allochtone leerlingen dan het immigratieperspectief.

Noten

* De auteurs danken Jaap Dronkers, Jan Lammers, Wim Meijnen en de leden van de SISWO-werkgroep Longitudinaal School- en Beroepsloopbaanonderzoek voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

1. Dwars door deze discussie loopt bovendien de vraag van meer kwalitatief georiënteerde onderzoekers of het 'traditionele' schoolloopbaanonderzoek wel geschikt en in staat is om bedoelde onderliggende aspecten en mechanismen op een adequate wijze bloot te leggen (Matthijssen en Teunissen 1994; Pels en Veenman 1994) – maar dat hier terzijde.

2. Fase (1994) onderscheidt daarnaast nog een zelfstandige etnische factor. Deze moet vooral worden begrepen vanuit de verschillende mogelijkheden om adequaat om te gaan met kansen en belemmeringen op de 'onderwijsmarkt'. Hij noemt in dit verband drie domeinen: die van de interpersoonlijke relaties, van de (instelling van de) school, en van (socialisatieverschillen tussen de school en) het gezin. Helemaal overtuigend is hij daarmee echter niet. Immers, dit type aspecten kan evenzeer worden begrepen vanuit het achterstandsperspectief. Concreter: voor autochtone arbeiderskinderen bestaan in de genoemde domeinen vergelijkbare barrières als voor allochtone kinderen.

3. De voor dit artikel gebruikte gegevens zijn verzameld en beschikbaar gesteld door het CBS te Heerlen.

4. Hoewel de referentiecategorie 'overig allochtoon' een vrij heterogene samenstelling kent, is dit voor de vergelijking van de effecten niet relevant. De afstanden tussen de onderscheiden allochtone groepen zijn immers – en daar gaat het hier om – niet afhankelijk van de keuze van de referentiecategorie. Dit neemt niet weg dat, als het gaat om een inhoudelijke interpretatie van de verschillen tussen de referentiecategorie en de andere onderscheiden groepen, deze mogelijk minder duidelijk is.

5. Terzijde zij opgemerkt dat door de analyses alleen te richten op de allochtone leerlingen (en dus de autochtone leerlingen uit te sluiten) het probleem van een naar etnische herkomst

scheef verdeelde steekproef wordt vermeden (vgl. Latuheru en Hessels 1994). Bovendien voorkomen we hierdoor eventuele negatieve gevolgen van multicollineariteit (vgl. Driessen 1995 en de discussie tussen Dronkers en Van 't Hof (1993) en Veenman (1993)). In tabel 1 is namelijk te zien dat de samenhang tussen etnische herkomst en de twee indicatoren ter meting van sociale herkomst maximaal .60 (namelijk $\sqrt{.36}$) bedraagt.

6. De vraag is of hier geen sprake is van zogenoemde *selective item non-response*. Want als je ouders – in het Nederlands – vraagt of ze thuis Nederlands spreken, zul je weinig horen van die ouders die het Nederlands niet beheersen.

7. Strikt genomen is dit laatste niet helemaal correct, omdat bij de start van het cohort in het eerste leerjaar de complete jaargroep is genomen, dat wil zeggen inclusief de leerlingen die al een keer in leerjaar 1 waren blijven zitten. Analyses hebben echter uitgewezen dat extra effecten op geselecteerde loopbaanmerken als doubleren en drop-out onbetekenend zijn (vgl. Driessen 1994).

8. Als gevolg van de listwise deletion-optie bij de regressie-analyses ligt het aantal respondenten lager dan de oorspronkelijke 2.024 leerlingen. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met het ontbreken van de advies- en toetsgegevens. Het eerste wordt veroorzaakt doordat de betreffende basisscholen niet altijd de adviezen aan de scholen voor voortgezet onderwijs hebben doorgegeven; het tweede komt doordat als gevolg van absentie niet alle leerlingen de toetsen hebben gemaakt. Na controle is gebleken dat dit niet tot vertekening van de resultaten heeft geleid.

Geraadpleegde literatuur

- Blake, J. (1989) *Family size and achievement*. Los Angeles: University of California Press.
- Bosker, R. (1990) *Extra kansen dankzij school?: Het differentieel effect van schoolkenmerken op loopbanen in het voortgezet onderwijs voor lager versus hoger milieu leerlingen en jongens versus meisjes*. Nijmegen: OOMO/ITS.
- CBS (1987) *Standaard onderwijsindeling, SOI-1978: Uiteenzetting en verantwoording; editie 1987*. Voorburg: CBS.
- CBS (1991) *Schoolloopbaan en achtergrond van leerlingen: Cohort 1989. Deel 1: Instroom*. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij/CBS-publicaties.
- Damhuis, R., K. de Glopper en E. van Schooten (1989) Leesprestaties van allochtone leerlingen in groep drie en onderwijs-, leerling- en achtergrondkenmerken. *Pedagogische Studiën* 66 (4) 256-267.
- Diederer, J. (1989) *Meer of minder ongelijk: Over sexeverschillen in schoolloopbaan en beroepskeuze en over de gedeeltelijke conditionering van die sexeverschillen door sociaal milieu en schoolprestatie*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1990a) *De onderwijspositie van allochtone leerlingen: De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1990b) Sociaal milieu en etnische herkomst als verklaring voor verschillen in onderwijspositie. *Pedagogisch Tijdschrift* 15 (6) 349-357.
- Driessen, G. (1994) Doubleren en drop-out in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. *Pedagogische Studiën* 71 (2) 108-119.
- Driessen, G. (1995) Het relatieve belang van sociaal milieu en etnische herkomst voor de verklaring van onderwijsachterstanden: Een overzicht van kwantitatief-empirische studies; bevindingen en problemen. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch* 20 (4) 341-362.

- Driessen, G. en G. van der Werf (1992a) *Het functioneren van het voortgezet onderwijs: De positie van leerlingen in het eerste leerjaar*. Nijmegen/Groningen: ITS/RION.
- Driessen, G. en G. van der Werf (1992b) *Het functioneren van het voortgezet onderwijs: Beschrijving steekproef en psychometrische kwaliteit instrumenten*. Groningen/Nijmegen: RION/ITS.
- Driessen, G. en G. van der Werf (1994) *Het functioneren van het voortgezet onderwijs: De schoolloopbanen van de leerlingen; stand na drie jaar*. Nijmegen/Groningen: ITS/GION.
- Dronkers, J. en L. van 't Hof (1993) Voorzichtig, maar niet bang: Een reactie op het commentaar van Justus Veenman. *Migrantenstudies* 9 (1) 31.
- Dronkers, J. en A. Kerkhoff (1990) Sociaal milieu, taalvaardigheid en schoolsucces bij allochtonen, dialect- en standaardtaalsprekers. *Sociologische Gids* 37 (5) 304-319.
- Eijck, K. van, en P. de Graaf (1994) Uit één nest?: De invloed van primaire socialisatie op onderwijskansen. *Mens en Maatschappij* 69 (3) 279-302.
- Fase, W. (1994) *Ethnic divisions in Western European education*. Münster/New York: Waxmann.
- Graaf, P. de (1987) *De invloed van financiële en culturele hulpbronnen in onderwijsloopbanen*. Nijmegen: ITS.
- Hof, L. van 't, en J. Dronkers (1993) Onderwijsachterstanden van allochtonen: klasse, gezin of etnische cultuur? *Migrantenstudies* 9 (1) 2-25.
- Jong, M.-J. de (1987) *Herkomst, kennis en kansen: Allochtone en autochtone leerlingen tijdens de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs*. Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Latuharu, E. en M. Hessels (1994) *Onderwijsprestaties en de invloed van etnische en sociaal-economische herkomst: Een statistisch dilemma*. Paper Zesde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen, 7 en 8 april 1994, Amsterdam. Rotterdam: EUR.
- Matthijssen, M. en J. Teunissen (1994) *Methodische en theoretische stagnatie in onderwijs-sociologisch onderzoek onder allochtone leerlingen*. Paper Zesde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen, 7 en 8 april 1994, Amsterdam. Utrecht: RUU.
- Meesters, M. (1992) *Loopbanen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt: Verticale en horizontale differentiatie in het voortgezet onderwijs; oorzaken en gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van Nederlandse jongeren*. Nijmegen: ITS.
- Meijnen, G. (1984) *Van zes tot twaalf: Een longitudinaal onderzoek naar de milieu- en school-effecten van loopbanen in het lager onderwijs*. Harlingen: Flevodruk.
- Meijnen, G. en F. Riemersma (1992) *Schoolcarrières: een klassenkwestie?: De schoolloopbanen van leerlingen, gezien in relatie tot de invloeden die maatschappelijke en binnen-schoolse determinanten hierop hebben; een literatuurstudie*. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Mulder, L. (1996) *Meer voorrang, minder achterstand?: Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst*. Nijmegen: ITS.
- Mulder, L. en P. Tesser (1992) *De schoolkeuzen van allochtone leerlingen*. Nijmegen: ITS.
- Pels, T. en J. Veenman (1994) *Onderwijsachterstanden bij allochtone kinderen: Het ontbrekende onderzoek*. Paper Zesde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen, 7 en 8 april 1994, Amsterdam. Rotterdam: EUR.
- Penninx, R. (1988) *Minderheidsvorming en emancipatie: Balans van kennisverwerving ten aanzien van immigranten en woonwagbewoners 1967-1987*. Alphen aan de Rijn/Brussel: Samson.
- Roelandt, T., E. Martens en J. Veenman (1990) Achterstand van allochtonen in het onderwijs: Sociaal milieu en migratie-achtergronden. *Mens en Maatschappij* 65 (2) 103-125.
- Tesser, P. (1986) *Sociale herkomst en schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs*. Nijmegen: ITS.

- Tesser, P., L. Mulder en G. van der Werf (1991) *De eerste fase van de longitudinale OVB-onderzoeken: Het leerlingenonderzoek*. Nijmegen/Groningen: ITS/RION.
- Tesser, P. en H. Vierke (1990) *De schoolprestatie van allochtone leerlingen in het basisonderwijs*. Nijmegen: ITS.
- Teunissen, F. (1989) Onderwijsachterstanden bij leerlingen uit etnische minderheden. *Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen* 19 (3-4) 154-173.
- Veenman, J. (1993) Voorzichtigheid geboden!: Commentaar bij het artikel van Van 't Hof & Dronkers. *Migrantenstudies* 9 (1) 26-30.

Summaries

Piet Thoenes and the mission of sociology

by Douwe van Houten and Bart van Steenbergen

Piet Thoenes (1921-1995) was an inspiring Dutch sociologist. In his work sociological imagination was a key concept. His sociology was an open and political one, oriented upon a more humane society. He wrote about welfare states, rationality, utopian thinking, science and elites. This article offers an overview of his ideas about sociological theory, political sociology and intelligentsia, the sociologist as a planner, sociology and utopia, and sociology and postmodern ideology. Thoenes was a European intellectual and was interested in European citizenship and a European welfare state. At the same time he advocated a European sociology, long before Europe became a sociological issue. From the European cultural tradition he defended the Enlightenment, humanism and socialism against postmodern and neo-liberal attacks.

The social construction of unemployment: Opinions on justice in social security

by Dick Houtman

Do different social categories construct the problem of unemployment differently? This question is addressed by exploring judgments on the rights and obligations of the unemployed. First, a very large majority of the Dutch population is shown to support a) both the unemployed's right to social security and their obligation to work, b) the principle that declining a job offering should be punishable, and c) harsh sanctions in five specific cases of refusal. Second, an emphasis on the obligation to work is shown to result from conservative opinions regarding both distributive justice ('economic conservatism') and retributive justice ('cultural conservatism'). Furthermore, the former type of conservatism is shown to derive from a privileged 'economic position' (especially high income and infrequent experience of unemployment), whereas the latter results from a restricted 'cultural position' (low level of education, technical rather than socio-cultural type of education, and limited involvement in arts and culture).

Social class or migration?: Determinants of differences in educational careers between non-indigenous students in secondary education

by Maarten Wolbers and Geert Driessen

This article focuses on the explanation of differences in educational careers of non-indigenous students. Special attention is paid to on the one hand socioeconomic and on the other hand migration characteristics. 2,024 non-indigenous students from a national representative secondary education cohort were followed during the period 1989-1992. The first part of this study describes the effects of family background factors (parents' educational and occupational level

and ethnic origin) on educational careers. The analyses show that especially the educational status of parents has a positive effect on educational careers of their children. The second part of the study analyzes a model in which the effects of family background factors are intermediated by the variables number of children, length of stay in the Netherlands and use of the Dutch language at home. It shows that these migration characteristics hardly have any impact. Still, family background factors are the most important predictors with regard to educational careers of non-indigenous students. A last conclusion of this article is that some effects of the variables under study on educational careers differ between ethnic groups.

Medewerkers aan dit nummer

Douwe van Houten studeerde sociologie in Utrecht en promoveerde in 1974 bij Piet Thoenes op *Toekomstplanning: Planning als veranderingsstrategie in de welvaartsstaat*. Hij was van 1968 tot 1989 werkzaam bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht. Sindsdien is hij hoogleraar Sociaal Beleid, Planning en Organisatie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Bart van Steenbergen studeerde sociologie in Utrecht en in Philadelphia. Hij promoveerde in 1983 bij Thoenes en Goudswaard op *In de proeftuin van de samenleving*. Hij is als universitair hoofddocent werkzaam bij de vakgroep Algemene Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht.

Dick Houtman is werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (vakgroep Sociologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen). Hij promoveerde in september 1994 op het proefschrift *Werkloosheid en sociale rechtvaardigheid: Oordelen over de rechten en plichten van werklozen*. Op dit moment verricht hij onderzoek naar de verhouding tussen cultuur en sociale stratificatie en naar weerstanden tegen rationalisering.

Maarten Wolbers studeerde sociologie. Momenteel is hij als AIO werkzaam bij de vakgroep Sociologie/ICS te Nijmegen binnen het project 'Changing labour market structure and the occupational returns to educational credentials'.

Geert Driessen studeerde na de onderwijzersopleiding te hebben voltooid pedagogiek en onderwijskunde. Hij promoveerde in 1990 op een proefschrift over de onderwijspositie van allochtone leerlingen. Hij is werkzaam op het ITS, waar hij onderzoek doet op het gebied van schoolloopbanen, het Onderwijsvoorrangsbeleid en Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur.